

Preparación del maestro para su desempeño en la identificación de educandos con talento académico

Teacher preparation for their performance in the identification students with academic talent

Lic. Yeny Gotay García. Profesora de la Escuela Primaria Gustavo y Joaquín Ferrer, La Habana, Cuba

Correo: gotaygarcia98@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0004-3029-2734>

Dr. C. José Luis Gotay Sardiñas. Profesor Titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana, Cuba

Correo: joselgs@ucpejv.edu.cu

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9195-7139>

Recibido: 3 de marzo de 2025

Aprobado: 23 de mayo de 2025

Resumen

Existe la necesidad de elevar el nivel de preparación del maestro para desarrollar su función de diagnóstico como competencia profesional en la Escuela Primaria. Se tiene el objetivo proponer un sistema de acciones encaminadas a la preparación del maestro para su desempeño en la identificación de educandos de primer grado con talento académico. Se utilizó la observación, la entrevista y la revisión documental para constatar que, en el diagnóstico de los educandos. Se propone un sistema de acciones para elevar el nivel de preparación teórica y metodológica del maestro para su desempeño en la identificación de estos educandos. Se logró que los maestros conocieran más sobre el talento, el test de Raven infantil para evaluar el coeficiente de inteligencia de los educandos de otros métodos que permitan evaluar la motivación y creatividad que los caracteriza. La escala de satisfacción aplicada a los maestros constató la efectividad de la preparación recibida.

Palabras claves: Competencia profesional, función diagnóstica, altas capacidades, educandos

Abstract

There is a need to raise the level of teacher preparation in order to develop their diagnostic function as vocational competence at primary school. The objective is to propose a system of actions aimed at preparing the teacher for his or her performance in identifying first-grade students with academic talent. Observation, interview and documentary review were used to establish that in the diagnosis of the students. A system of actions is proposed to raise the level of theoretical and methodological preparation of the teacher for his performance in identifying these students. Teachers were made to know more about talent, the children's Raven test to assess the intelligence coefficient of students other methods that allow them to evaluate the motivation and creativity that characterizes them. The satisfaction scale applied to teachers showed the effectiveness of the training received.

Keywords: Professional competence, diagnostic function, high abilities, learners

Introducción

La atención a la diversidad desde todas sus aristas constituye una problemática que cobra particular relevancia en la actualidad a nivel internacional, especialmente desde la educación. La agenda 2030 contempla la atención a la diversidad en las metas tercera: garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las edades; y cuarta: “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, (...) “mejorar la calidad de la educación a través de la formación, capacitación y preparación docente de calidad.” (ONU, 2018). Este auge en la atención a las diferentes variabilidades significativas del desarrollo repercute en la práctica pedagógica del contexto educativo cubano. Cuba reconoce

la necesidad de la educación especial para lograr el máximo desarrollo integral posible de las personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad (Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, 2021). Esta declaración se replica en el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación para contribuir en la formación integral de cada uno de los educandos, basados en sus potencialidades para resolver necesidades específicas.

Particularmente, el desempeño del maestro en la atención diferenciada a los educandos con talento es una tarea esencial; es quien debe identificar aquellos que tienen altas capacidades en las diferentes áreas del conocimiento, detectar el desarrollo de potencialidades y la diversidad de talentos para de forma oportuna diseñar actividades más efectivas. La educación de los educandos talentosos, quienes tienen esa variabilidad significativa en su desarrollo, requieren particular atención desde la diversidad y ha sido una preocupación de las investigaciones en el ámbito nacional e internacional, las que se desarrollan con el propósito de descubrir las características de estos educandos para poder realizar un proceso de estimulación de los mismos.

Autores cubanos y extranjeros han abordado esta temática, tales como: Hernández, L. J y Massani, J. F (2018), Oliva, Y y Pita, E (2019), León, A y Dorvigny, B. C (2020); Reyes, M y Vizcaíno, A (2022); Vera, C y Vera, N. (2024) y Govea, N; Guaijarro, Y, León, A (2024), entre otros. En tal sentido, en sus investigaciones han realizado una sistematización teórico-metodológica del proceso de identificación del talento, aportando exigencias, principios, etapas por las que debe transitar necesariamente la detección del talento y su estimulación, así como instrumentos que puede utilizar el docente para su diagnóstico, lo cual reclama de un claustro consciente y preparado.

Reyes, M y Vizcaíno, A (2022) destacan, citado por Brizuela-Barrero (2012) que:

“el talento se refiere a una estructuración psicológica en la que se manifiesta la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en la medida que el sujeto logra alto desempeño creativo e intervienen cualidades como la perseverancia, la toma de decisiones, la voluntad, confianza en sí mismo y la autovaloración. Esta definición coincide con la propuesta por Vera y Vera (2015), quienes consideran al talento como una configuración de la personalidad donde se involucran componentes afectivos, cognitivos y motivacionales, impulsando al sujeto a actuar de manera exitosa en la actividad. Refieren que desde esta perspectiva se comprende de manera holística el talento al considerarlo una formación personalológica, donde se combinan de manera especial y dialéctica un sistema de factores y variables determinados recíprocamente” (p.4)

Desde Colombia León, A. y Dorvigny, B. C (2020) expresan que:

“debe reflejarse en la estrategia de trabajo educativo de los centros, la orientación ajustada a las necesidades del talento de los estudiantes, que ha de ser planificada desarrollada y evaluada con rigor. Esta es una actividad que precisa y genera procesos de colaboración entre profesores, los estudiantes, la institución y las familias” (p.4)

Hernández, L. J y Massani, J. F (2018) plantean que:

“la atención educativa a estudiantes con talento académico asume diversas formas, dependiendo de las especificidades del sistema educativo de cada país (...) esta debe constituirse en un sistema de acciones que se llevan a cabo, esencialmente en el contexto institucional, con la participación de otros agentes educativos (familia, comunidad) y debe tener como propósito contribuir al desarrollo de la personalidad de los estudiantes, donde el docente facilita e integra el conjunto de influencias educativas”(p.9)

Relacionado con el desarrollo de los escolares con talento académico, Oliva, Y; Pita, E (2019) refieren que:

“poseen características muy especiales que los hacen diferentes del resto del grupo en las dimensiones que conforman el comportamiento sobresaliente. En este sentido el personal docente debe conocer con profundidad cuáles son las características más generales y significativas del escolar para poder diseñar las alternativas de intervención educativa más convenientes en aras de desarrollar el trabajo correctivo y/o compensatorio estimulador del desarrollo” (Oliva, Y; Pita, E 2019 p.2)

La sistematización realizada a las investigaciones de estos autores refleja la importancia que se le da al trabajo colaborativo entre los maestros, las familias y la comunidad en la atención educativa a los educandos con talento académico

Vera, C y Vera, N. (2024) en un estudio realizado en una institución educativa se plantearon:

“como objetivo proponer métodos y técnicas para la identificación científica de educandos con talento en el nivel educativo Primario, en función de asegurar la atención educativa a la diversidad, conforme a las necesidades educativas especiales que les distinguen en el contexto de una educación inclusiva. (...) Los métodos teóricos y empíricos aplicados dan cuenta de las peculiaridades de estos educandos desde el estudio de caso y la singularidad que les caracteriza en varias áreas: salud y desarrollo, familiar y sociocultural, cognitiva y de aprendizaje, motivacional afectiva y psicosocial (...) los test de Matrices Progresivas de Raven y de creatividad, las escalas valorativas entre otros, así como métodos generales y particulares en el proceso de identificación de educandos con talento, a partir de los niveles altos en los criterios de inteligencia, creatividad, motivación y rendimiento académico” (p.1)

Govea, N; Guaijarro, Y y León, A (2024) también plantean:

“La práctica educativa demuestra la presencia de familias con desconocimiento acerca de las características que identifican al talento académico en la adolescencia y por ende se les hace difícil el acompañamiento a sus miembros durante la tarea académica y otras formas de organización que garantizan su desarrollo. Por otra parte, se percibe la carencia de acciones pedagógicas dirigidas a la preparación de los profesores a partir de una proyección científica” (p.3)

Lo anterior, evidencia que la familia debe conocer las características de los educandos con talento académico para poderlos identificar y apoyar su desarrollo con la orientación del profesor, pero depende en gran medida de la preparación que tenga el profesor para poder orientar y preparar científicamente a las familias.

La práctica profesional ha demostrado que los maestros no están preparados para identificar a educandos con talento académico y se les deja solamente a los especialistas. Tanto los maestros y las familias quedan al margen, no tienen participación, no se logra garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para que estos educandos puedan desarrollar todas sus potencialidades, por lo cual los maestros no tienen un desempeño exitoso en su función diagnóstica como competencia profesional.

Varios son los investigadores que dedican sus obras al tema de la preparación profesional y en especial a la preparación profesional pedagógica, entre ellos cabe mencionar a algunos cubanos como: Añorga, J. (1997); Ferrer M., (2005); Álvarez Y, (2011); Guzmán, TJ, (2022) entre otros.

Álvarez, C. (1995) al referirse a la persona preparada en este sentido afirma que:

“Una persona está preparada cuando es instruida, lo cual significa que está en capacidad de resolver los problemas presentes en la actividad que realiza, la sociedad está preparada cuando todos o la mayoría de sus ciudadanos lo están; un individuo está preparada cuando puede enfrentarse a los problemas que se le presentan en su puesto de trabajo y los resuelve. Se entiende como preparación el mejoramiento del nivel de instrucción y

educación de los profesores, a partir de la asimilación del modelo pedagógico que se propone” (p.6).

En esta definición, el autor de forma implícita se refiere a la importancia de la relación instrucción - educación en la resolución de problemas vinculados al puesto de trabajo.

Sobre la preparación, Añorga, J. (1997) plantea que la preparación profesional pedagógica es: “...un proceso a través del cual se formaliza la instrucción, cuyo objetivo es propiciar la formación y el mejoramiento ascendente y continuo del profesional” (p.43).

Otro criterio a tomar en cuenta es el de Ferrer MT, (2005) quien plantea que:

“la preparación del profesor es necesaria, para que sea portadora de los conocimientos, las habilidades y los valores requeridos que les permitan influir en los cambios que lógicamente se le realizan al currículo de las asignaturas, para adecuarlas a las potencialidades de los alumnos del grupo escolar y su estilo de trabajo propio”. (p.56)

Álvarez, Y. (2011), define la preparación del profesor como: “un proceso que tiene un carácter continuo, prolongado, permanente y transcurre durante el desempeño de las funciones de los profesores. Su finalidad es el desarrollo del sujeto para su mejoramiento profesional y humano, a partir de la preparación asumida”. (p.36)

La preparación profesional pedagógica está estrechamente relacionada con el desempeño profesional de los docentes. Para un desempeño profesional exitoso en la atención educativa a educandos con talento académico, el maestro necesita y debe tener recursos que le permitan dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que los educandos sean: activos, críticos, reflexivos y creativos; entre otros aspectos imprescindibles para la formación de su personalidad. Relacionado con el desempeño profesional investigadores como Añorga, J. (1995), Serrano, R. (2001), Granados, L. (2004), Fonseca, I. P. (2021) Lozano, T. I (2023), entre otros, evidencian la necesidad de la preparación profesional pedagógica y formación del personal docente para el perfeccionamiento del desempeño profesional. Cabe destacar particularmente la importancia que tiene preparar a los docentes de Educación Primaria para su desempeño en la identificación de educandos con talento académico desde edades tempranas.

Añorga, J. (1995) citado por Roca, A. R (2001) expresó que el desempeño es:

“el proceso que se desarrolla a través de las relaciones de carácter social que se establecen en la aplicación de métodos para el cumplimiento de su contenido de trabajo; en correspondencia con los objetivos de la actividad pedagógica en que participa y el logro de un resultado que evidencia el mejoramiento profesional, institucional y social alcanzado, la atención a la educación de su competencia laboral y plena comunicación y satisfacción individual al ejercer sus tareas con cuidado, precisión, exactitud, profundidad, organización y rapidez” (p.12)

Roca, A. R (2001), también señala que: “el concepto de desempeño profesional se asocia al cumplimiento de las obligaciones, funciones y rol de la profesión ejercida por un individuo, demostrando rapidez, exactitud, precisión y cuidado en el proceso de su ejecución” (p. 22)

Granados, L. A. (2004), manifiesta que:

“el desempeño profesional pedagógico es el proceso desarrollado por una persona a través de relaciones de carácter social que se establecen en la aplicación de métodos para el cumplimiento de su contenido de trabajo, en correspondencia con los objetivos de la actividad pedagógica profesional en que participa y el logro de un resultado que evidencia el mejoramiento profesional, institucional y social alcanzado y la plena comunicación y satisfacción individual al ejercer sus tareas con cuidado, precisión, exactitud, profundidad, originalidad y rapidez” (p.47).

En estas definiciones se destaca que el desempeño profesional está asociado al cumplimiento de funciones o tareas propias de una profesión, en el caso del desempeño profesional pedagógico el maestro aplica métodos para el cumplimiento de esos contenidos de trabajo en correspondencias con los objetivos de la actividad pedagógica y lo realiza con profesionalidad y satisfacción.

Fonseca, I. P. (2021) expresa según Gotay, J. L. (2008) que el desempeño profesional pedagógico constituye "un proceso desarrollado por los profesionales de la educación, a partir de la aplicación de los métodos educativos, didácticos y pedagógicos que les permita el trabajo con los objetos y objetivos de la actividad pedagógica profesional en la que participa" (p.39)

Lozano, T. I (2023), refiere que Añorga, J continuó desarrollando su obra alrededor de esta categoría científica y en su segunda tesis doctoral, en el año 2012, modifica sus planteamientos y considera a la categoría desempeño profesional como: "el proceso en que se desarrolla y manifiesta la idoneidad del sujeto". (Lozano, T.I 2023, p.24), acota además que esta investigadora valora el escenario del desarrollo del desempeño, las normas y requerimientos que debe cumplir, las cualidades humanas, las relaciones contextuales, los valores expresados y su orientación y disposición hacia las exigencias sociales.

La sistematización realizada sobre el desempeño profesional pedagógico del maestro primario ha permitido:

- Determinar el vínculo con su actividad pedagógica profesional
- La aplicación de métodos pedagógicos y de investigación científica en el trabajo para lograr sus objetivos con éxito y satisfacción personal
- Desarrollar mediante la preparación profesional nuevos conocimientos, habilidades, valores y actitudes en su profesión para la formación y desarrollo integral de los educandos
- Mejoramiento profesional y humano.

Partiendo de la experiencia en la práctica pedagógica de la autora y en el desempeño de sus funciones educativas, le fue posible identificar como situación problemática la siguiente: Los maestros de primer grado no tienen la orientación suficiente en su preparación para su desempeño profesional en la identificación de educandos con talento académico, porque no se aplican intencionalmente los métodos de investigación científica para el diagnóstico de estos educandos. El objetivo planteado es: Proponer un sistema de acciones encaminadas a la preparación del maestro para su desempeño en la identificación de educandos de primer grado con talento.

Materiales y Método

De una población de 10 maestros de la escuela primaria Gustavo y Joaquín Ferrer en el municipio Plaza, la muestra de estudio seleccionada fue de 3 maestros de primer grado, incluyendo al coordinador de grado, que representa el 30% de la población. Se llevó a cabo la aplicación de métodos concebidos para diagnosticar el estado inicial de la preparación del maestro para su desempeño en la identificación de educandos con talento académico, entre los cuales se utilizó la observación, la entrevista y la revisión documental. Se constató que, en el diagnóstico que realizan a sus educandos, no siempre tienen en cuenta o desconocen la aplicación de métodos de investigación adecuados para la identificación del talento en estos educandos.

Partiendo de esta realidad de la práctica profesional de los maestros, se realizó un sistema de acciones de preparación teórico-metodológica donde fueron seleccionados, algunos métodos necesarios que han sido validados por especialistas, para poder realizar un diagnóstico psicopedagógico lo más objetivo posible que, les permitiera apropiarse del conocimiento para la identificación de los educandos de primer grado con talento académico, entre los que se encuentran: el Test de Matrices Progresivas, de Raven, la observación para identificar educandos con talento académico en el proceso de enseñanza aprendizaje, pruebas proyectivas para indagar en la esfera afectiva motivacional, el estudio de casos y otros.

Resultados

Se presenta el Sistema de acciones teórico-metodológicas para la identificación de educandos de Primer Grado con talento académico, en las tablas 1 y 2.

Tabla 1. Sistema de acciones teórico-metodológicas para la identificación de educandos de Primer Grado con talento académico.

No	ACCIONES	CONTENIDOS	MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES	FECHA
1	Explicar las etapas y exigencias para la identificación del talento en la Escuela Primaria	Definición de talento. Características. Tipos. Etapas y exigencias para la identificación de educandos con talento	Clase metodológica instructiva	Investigadora	Octubre
2	Planificar algunos métodos y técnicas para la identificación de educandos de Primer Grado con talento académico	Selección y/o diseño de todo el instrumental y el orden de su aplicación para la identificación de educandos de Primer Grado con talento académico	Taller científico - metodológico	Investigadora y maestros	Octubre
3	Explicar el Test de Matrices Progresivas de Raven	Determinación de la finalidad, aplicación y procesamiento del test de Matrices Progresivas de Raven	Clase metodológica instructiva	Investigadora	Noviembre
4	Elaborar guía de observación	Identificación de los indicadores que caracterizan a los educandos de Primer Grado con talento académico para la elaboración del instrumento	Taller científico - metodológico	Investigadora y maestros	Noviembre
5	Analizar Expedientes acumulativo	Evaluación sistemática del rendimiento académico y del comportamiento de los educandos	Revisión documental	maestros	Diciembre

Tabla 2. Sistema de acciones teórico-metodológicas para la identificación de educandos de Primer Grado con talento académico (Continuación)

No	ACCIONES	CONTENIDOS	MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLES	FECHA
6	Explicar la Técnica de los Diez deseos	Aplicación y procesamiento de la información de la técnica de los Diez	Clase metodológica instructiva	Investigadora	Diciembre

		deseos (área afectivo-motivacional)			
7	Explicar la Técnica del completamiento de frases	Aplicación y procesamiento de la información de la técnica del completamiento de frases (área afectivo-motivacional)	Clase metodológica instructiva	Investigadora	Enero
8	Analizar el método de Estudio de Caso	Definición del Estudio de Caso. Objetivo. Metodología y Modelación de un estudio de caso	Taller científico - metodológico	Investigadora y maestros	Enero

Discusión

La sistematización de los referentes teóricos y metodológicos estudiados permitió la actualización de los conocimientos relacionados con la preparación profesional pedagógica, el desempeño profesional de los docentes, el talento y talento académico, que sustentan la preparación del maestro para el desarrollo de su función diagnóstica, como competencia profesional en la Escuela Primaria.

En el diagnóstico del estado inicial de la preparación del maestro para su desempeño en la identificación de educandos de primer grado con talento académico. Se constató que no tienen una adecuada orientación y preparación en el empleo de métodos de investigación psicopedagógica para el cumplimiento de su función diagnóstica en la identificación de estos educandos con talento.

El sistema de acciones teórico-metodológicas propuestas contribuyó a la preparación de los maestros de la muestra seleccionada y permitió un acercamiento a la identificación de los educandos de primer grado con talento.

Referencias Bibliográficas

- Álvarez, Y. (2011). Propuesta de una estrategia pedagógica de preparación del maestro para la prevención de trastornos afectivo-conductuales en escolares de educación primaria. Tesis de Doctorado. Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe (IPLAC) Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial (CELAEE).] La Habana, Cuba (p.36)
- Ferrer M (2005) Modelo para la evaluación de las habilidades pedagógicas profesionales del maestro primario. Tesis de doctorado. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana (p.56)
- Fonseca Da Silva, I.P. (2021) Estrategia de preparación profesional pedagógica para el desempeño de los profesores de la Enseñanza Primaria en la República de Angola. Tesis de Doctorado. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. Facultad de Educación Infantil. Departamento de Educación Primaria. La Habana, Cuba. (p.39)

- Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030.(2021) Informe Nacional Voluntario Cuba.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/280872021_VNR_Report_Cuba.pdf.
- Govea, N; Guaijarro, Y y León, A (2024). Fundamentos sobre la educación del talento académico desde el contexto familiar. EduSol. 24 (88) jul-set. 2024. ISSN 1729 – 8091 (p.3)
- Granados, L. A. (2004). La Actividad pedagógica profesional en el logro de la calidad educativa. Varona. Revista Científico Metodológica (p.47)
- Hernández Carabalí, L. J., & Massani Enríquez, J. F. (2018). La atención educativa a estudiantes con talento académico en la educación básica secundaria en Colombia. Universidad y Sociedad, 10(3), 381-386. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>
- León, A y Dorvigny, B. C (2020) La educación del talento académico en los estudiantes desde la física. ALFA publicaciones.2 (2) p. 47-59. ISSN 2773 – 7330 (p.2)
- Lozano Pérez, T.I. (2023) Mejoramiento del desempeño profesional de los psicólogos de la Atención Primaria de Salud en la detección de signos de alerta de espectro autista. Tesis de Doctorado. Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana (p.24)
- ONU (2018). La agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. (LC/G.2681-P/Rev. 3), Santiago. ISBN 978-92-1-058643-6 (versión PDF).
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf.
- Oliva, Y; Pita, E (2019). Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de escolares con talento académico” Revista Científico Pedagógica. Horizonte Pedagógico. 8(1). ISSN 2310-3637 (p.2)
- Reyes, M y Vizcaíno, A (2022). Talento académico en la enseñanza general: Contexto cubano, una revisión bibliográfica. PSIDIAL: Psicología y Diálogo de Saberes. Vol. 1 Núm. 1 (82-98) psidial@utm.edu.ec Universidad Técnica de Manabí DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6395533>.
- Roca, A. R. (2001) “Modelo de mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de los docentes que laboran en la Educación Técnica Profesional” Tesis Doctoral, Holguín (p.12)
- _____ IBIDEM (p.22)
- Vera, C y Vera, N (2024) “La identificación de los educandos con talento en el contexto educativo” Varona, Revista Científico Metodológica versión on line 2024, n.79 Epub 13-Ene-2024. ISSN: 1992 - 8238 (p.1)

Declaración de conflicto de interés y conflictos éticos

Los autores declaramos que este manuscrito es original, no contiene elementos clasificados ni restringidos para su divulgación ni para la institución en la que se realizó y no han sido publicados con anterioridad, ni están siendo sometidos a la valoración de otra editorial.

Los autores somos responsables del contenido recogido en el artículo y en él no existen plagios, conflictos de interés ni éticos.

Contribuciones de los autores

Yeny Gotay García: redacción del artículo, fundamentos teóricos, diseño de la metodología.

José Luis Gotay Sardiñas: diseño del artículo, fundamentos teóricos metodológicos, revisión de todo el contenido.

Creative Commons Attribution 4.0 International License
Platform & workflow by OJS/PKP

